

Teatrino Científico de Aldo Rossi: tipología y memoria arquitectónica

Análisis del teatro efímero como síntesis del neorracionalismo italiano

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI: 10.5281/zenodo.21143497

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2025). *Teatrino Científico de Aldo Rossi: tipología y memoria arquitectónica*: Análisis del teatro efímero como síntesis del neorracionalismo italiano. Tecne - 2025, Versión 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21143497>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:
<https://tecne.com/arquitectura/el-teatrino-cientifico/>

Teatrino Scientifico de Aldo Rossi: tipología y memoria arquitectónica

Análisis del teatro efímero como síntesis del neorracionalismo italiano

Marcelo Gardinetti

Resumen

El artículo analiza el Teatrino Scientifico (1978–1980) de Aldo Rossi como una obra que sintetiza los principios fundamentales de su pensamiento arquitectónico. A partir de un enfoque historiográfico y del análisis de fuentes primarias, examina la relación entre tipología, memoria colectiva y construcción analógica, situando el proyecto en el contexto del neorracionalismo italiano y de la Tendenza. El estudio demuestra que la reducción formal a un cilindro inscrito en un prisma responde a una concepción disciplinar de la arquitectura basada en la permanencia de los tipos y en la autonomía de la forma respecto del programa. Asimismo, reconstruye la genealogía del proyecto a partir de los teatros anatómicos renacentistas y de la arquitectura efímera lombarda, interpretando el edificio como un dispositivo espacial que organiza la experiencia y la percepción. El Teatrino Scientifico se presenta como una síntesis de las principales aportaciones teóricas de Rossi y como una referencia relevante para comprender la continuidad entre memoria urbana, tipología arquitectónica y proyecto contemporáneo.

Palabras clave: Arquitectura; Teoría de la arquitectura, teatro anatómico, Aldo Rossi, Teatrino Scientifico, tipología arquitectónica, memoria colectiva, neorracionalismo italiano.

Índice

1. El Teatrino Scientifico y la redefinición del teatro de pequeña escala	3
2. Estado de la investigación sobre el Teatrino Scientifico	4
3. Metodología de análisis historiográfico y tipológico	4
4. La tipología teatral en el debate arquitectónico italiano	5
5. Geometría, volumen y composición espacial	6
6. Materialidad efímera, escala y experiencia interior	7
7. Centralidad espacial y organización del ámbito escénico	8
8. La construcción analógica como procedimiento proyectual	8
9. Memoria colectiva, permanencia y continuidad tipológica	9
10. La arquitectura como dispositivo para la construcción del conocimiento	10
11. Implantación territorial y autonomía del tipo arquitectónico	11
12. El Teatrino Scientifico como síntesis del pensamiento de Aldo Rossi	11

Figura 1: Teatrino Scientifico, Aldo Rossi

1. El Teatrino Scientifico y la redefinición del teatro de pequeña escala

Entre 1978 y 1980, Aldo Rossi proyectó y construyó el Teatrino Scientifico de Milán, una estructura efímera de pequeñas dimensiones que sintetiza los principios formulados en *L'architettura della città* (Rossi, 1966) y posteriormente reformulados desde una perspectiva autobiográfica en *A Scientific Autobiography* (Rossi, 1981). Aunque su escala es reducida, el proyecto concentra una notable densidad conceptual, al plantear la posibilidad de que un edificio funcione simultáneamente como objeto arquitectónico y como soporte de la memoria colectiva.

Esta cuestión constituye uno de los ejes del debate disciplinar desarrollado en Italia durante la década de 1970 en torno a la *Tendenza*, corriente en la que Rossi desempeñó un papel central junto con Giorgio Grassi, Carlo Aymonino y, desde la crítica arquitectónica, Ezio Bonfanti (Bonfanti, 1973). En este contexto, el presente artículo examina de qué manera el Teatrino Scientifico materializa el programa teórico desarrollado por Rossi y cuál es su posición dentro de la historiografía del neorracionalismo italiano. Se propone demostrar que esta obra, pese a sus reducidas dimensiones y a su carácter efímero, constituye una síntesis arquitectónica de los principios que estructuran el pensamiento

rossiano, articulando tipología, memoria analógica y autonomía disciplinar mediante una composición de notable economía formal.

La denominación «teatrino» responde a una distinción conceptual explícita. Rossi establece una diferencia respecto del «teatro» que trasciende la escala y remite a su condición arquitectónica y simbólica. Mientras el teatro se configura como un espacio destinado a la representación pública, el teatrino adquiere un carácter privado, repetitivo e introspectivo (Rossi, 1981, pp. 4–7). Esta diferenciación expresa una concepción de la arquitectura entendida como disciplina capaz de operar de manera simultánea en los planos funcional y simbólico, otorgando primacía a este último sin prescindir de las exigencias materiales y programáticas de la obra.

2. Estado de la investigación sobre el Teatrino Científico

La producción académica dedicada a Aldo Rossi es amplia y constituye un campo historiográfico consolidado. Los estudios monográficos de Braghieri (1991), Adjmi y Bertolotto (1993) y Ferlenga (1999) ofrecen la documentación más completa de su obra construida y de sus proyectos. En el ámbito teórico, Vidler (1977) sitúa a Rossi en el debate tipológico europeo de posguerra mediante la formulación de la «tercera tipología», mientras que Moneo (2004) desarrolla una interpretación sistemática de la relación entre sus procedimientos proyectuales y su formulación teórica. Desde una perspectiva historiográfica, Tafuri (1980) y Dal Co (1985) analizan las tensiones entre el neorracionalismo italiano y las transformaciones del movimiento moderno durante su etapa tardía.

Dentro de este corpus, el Teatrino Científico ha ocupado un lugar secundario. La obra aparece registrada en catálogos y estudios generales sobre la producción de Rossi (Adjmi y Bertolotto, 1993; Ferlenga, 1999), aunque no ha recibido un análisis monográfico que examine su significado arquitectónico y teórico. En contraste, los teatros efímeros y transportables del arquitecto, en particular el Teatro del Mondo de Venecia (1979), han suscitado un interés crítico considerable (Frampton, 1992; Hays, 1998). Por su parte, la interpretación del pensamiento analógico de Rossi ha sido desarrollada principalmente por Eisenman (1981) y Colquhoun (1981). En «Rational Architecture», incluido en *Essays in Architectural Criticism*, este último establece un marco conceptual para comprender el racionalismo tipológico en el que se inscribe el Teatrino Científico. A partir de este estado de la cuestión, la presente investigación propone abordar esta obra como un objeto de análisis específico, atendiendo a su capacidad para condensar los principios formales, tipológicos y conceptuales que articulan el pensamiento arquitectónico de Rossi.

3. Metodología de análisis historiográfico y tipológico

El artículo adopta una metodología de análisis crítico-historiográfico complementada con la exégesis de fuentes primarias. En una primera etapa, se examinan las características

morfológicas del proyecto —geometría, escala, materialidad y organización espacial— a partir de la documentación gráfica y escrita recopilada en las monografías de Ferlenga (1999) y Adjmi y Bertolotto (1993). Posteriormente, estas observaciones se ponen en relación con las formulaciones teóricas desarrolladas por Rossi en *L'architettura della città* y *A Scientific Autobiography*, consideradas como las principales fuentes para la interpretación de su pensamiento arquitectónico. Finalmente, el estudio reconstruye la genealogía tipológica del Teatrino Scientifico, atendiendo a sus vínculos con los teatros anatómicos históricos y con la tradición de la arquitectura efímera lombarda mediante la revisión de la bibliografía especializada.

El análisis se orienta a identificar continuidades tipológicas e interpretativas, antes que a demostrar relaciones de influencia directa. En este sentido, adopta la noción de tipología formulada por Colquhoun (1981) y Vidler (1977), entendida como una estructura disciplinar capaz de establecer relaciones históricas y formales entre las obras sin reducirlas a un sistema de referencias o citas explícitas.

4. La tipología teatral en el debate arquitectónico italiano

Para comprender la operación proyectual del Teatrino Scientifico resulta necesario situarla en el debate sobre la tipología que articuló la arquitectura italiana de posguerra. En su conocido ensayo sobre la «tercera tipología», Vidler (1977) sostiene que arquitectos como Rossi abandonaron tanto el paradigma funcionalista de la primera modernidad, que hacía derivar la forma del programa, como el modelo organicista de posguerra, fundamentado en analogías con la naturaleza. En su lugar, propusieron una concepción tipológica basada en la historia de la ciudad, entendida como un repertorio acumulativo de formas arquitectónicas susceptibles de ser reinterpretadas en el proyecto contemporáneo. Desde esta perspectiva, el Teatrino Scientifico constituye una materialización de dicho planteamiento. La obra no reproduce un teatro en sentido funcional, sino que abstrae sus invariantes morfológicas —el espacio central, la gradería y el escenario fijo—, prescindiendo de los requerimientos técnicos asociados a un edificio destinado a la representación escénica.

Esta operación encuentra un antecedente en los teatros anatómicos del Renacimiento y del primer Barroco, en particular el Teatro Anatómico de Padua (1594), atribuido a Fra Paolo Sarpi y construido bajo la dirección de Girolamo Fabrici d'Acquapendente, así como en el teatro científico de Mantua. En estos edificios, la observación científica y la representación compartían un mismo dispositivo arquitectónico organizado mediante una geometría centrípeta (Ferrari, 1987). Rossi no incorpora estos precedentes como referencias históricas explícitas, sino como configuraciones tipológicas que conservan una lógica espacial reconocible. En los términos planteados por Colquhoun (1981), el teatro anatómico constituye una estructura tipológica capaz de organizar la mirada colectiva alrededor de un centro, principio que reaparece en el Teatrino Scientifico mediante la disposición concéntrica de las gradas y la concentración del espacio escénico, configurando un volumen compacto y de lectura inmediata.

Moneo señala que, en la obra de Rossi, la tipología no funciona como un catálogo de formas históricas destinado a su reproducción, sino como un principio disciplinar que establece continuidad entre arquitecturas de distintos periodos sin recurrir al historicismo decorativo (Moneo, 2004, p. 112). El *Teatrino Scientifico* ilustra este planteamiento al reinterpretar la tipología del teatro anatómico como un objeto arquitectónico autónomo, desvinculado de la función científica que dio origen al modelo. Esta autonomía entre forma y programa remite al concepto de «hecho permanente» desarrollado por Rossi en *L'architettura della città*, según el cual determinadas configuraciones arquitectónicas mantienen su capacidad de estructurar la memoria urbana incluso cuando las funciones para las que fueron concebidas han desaparecido (Rossi, 1966, pp. 56–62).

5. Geometría, volumen y composición espacial

La composición del *Teatrino Scientifico* se articula mediante la inscripción de un cilindro en un volumen prismático. Esta decisión trasciende una resolución formal, ya que define simultáneamente la organización espacial y el significado arquitectónico de la obra. El cilindro, como geometría primaria, remite al repertorio de formas elementales que Rossi reivindica en su producción teórica. Cubo, cilindro y pirámide constituyen configuraciones de alta legibilidad cuya permanencia en la memoria depende de su claridad formal antes que de la función que albergan. Frampton señala que este recurso, característico del neorracionalismo italiano, no responde a una simplificación formal, sino a la búsqueda de una arquitectura capaz de adquirir la condición de signo urbano estable y reconocible dentro de la memoria colectiva (Frampton, 1992, p. 290).

La inserción del cilindro en el prisma establece una relación entre dos sistemas geométricos de naturaleza distinta. La envolvente prismática, definida por planos ortogonales y una volumetría austera, contiene un espacio cóncavo cuya curvatura reorganiza la percepción del interior. Esta disposición introduce una secuencia espacial claramente jerarquizada: el volumen exterior se presenta como una figura abstracta y contenida, mientras que el ámbito cilíndrico revela la organización del espacio escénico una vez atravesado el umbral. La transición entre ambas configuraciones intensifica la experiencia espacial mediante el contraste entre la regularidad de la envolvente y la continuidad de la superficie curva.

Este procedimiento compositivo reaparece en otras obras de Rossi, entre ellas el Cementerio de San Cataldo en Módena, donde volúmenes geométricos elementales —el cono y el cubo vacío— estructuran el recorrido y ordenan la experiencia del conjunto mediante una secuencia de espacios de distinta intensidad simbólica (Adjmi y Bertolotto, 1993, pp. 44–51). En esta misma línea, Pallasmaa observa que la geometría cóncava favorece una percepción concentrada del espacio al dirigir la atención hacia el núcleo de la composición, independientemente del programa funcional que albergue (Pallasmaa, 1996, p. 67). El *Teatrino Scientifico* incorpora este principio mediante una configuración espacial que convierte la centralidad geométrica en el principal mecanismo de organización perceptiva.

(a)

(b)

Figura 2: Teatrino Scientifico, Aldo Rossi

6. Materialidad efímera, escala y experiencia interior

El carácter introspectivo del Teatrino Scientifico responde tanto a su configuración espacial como a las decisiones relativas a la materialidad y la escala. Concebido como una estructura provisional, desmontable y transportable, el proyecto recurre a sistemas constructivos ligeros y modulares en lugar de la materialidad pétreo que caracteriza gran parte de la arquitectura permanente de Rossi. Esta condición efímera constituye un componente esencial de la obra, ya que la ligereza constructiva acentúa su naturaleza transitoria y establece una correspondencia entre el edificio y la temporalidad inherente a la representación teatral.

Braghieri señala que, en los proyectos teatrales de Rossi, la posibilidad de desmontar la arquitectura adquiere un valor proyectual que trasciende las exigencias del encargo (Braghieri, 1991, p. 87). Esta interpretación permite distinguir el Teatrino Scientifico del Teatro del Mondo (Venecia, 1979), concebido de manera prácticamente simultánea. Mientras el Teatro del Mondo establece una relación directa con el paisaje urbano y la condición escénica de la laguna veneciana, el Teatrino Scientifico concentra el interés en la organización del espacio interior y en la relación inmediata entre el espectador y el ámbito de representación. La comparación pone de manifiesto la diversidad de respuestas proyectuales desarrolladas por Rossi a partir de una misma matriz tipológica.

La escala reducida contribuye a esta lógica espacial. Al prescindir de la monumentalidad propia del teatro público, la obra favorece una experiencia basada en

la proximidad visual y en la concentración de la atención sobre la escena. Como consecuencia, el teatro deja de entenderse como un ámbito de representación colectiva vinculado al espacio urbano para aproximarse al modelo del gabinete de estudio o del laboratorio, donde la observación adquiere un carácter más reservado. Esta interpretación encuentra un antecedente en los recuerdos autobiográficos de Rossi, quien evoca los teatrinos de juguete de su infancia en Bérgamo como objetos domésticos cuya condición de miniatura y repetición anticipa algunos de los principios formales y tipológicos desarrollados posteriormente en su arquitectura (Rossi, 1981, pp. 14–17).

7. Centralidad espacial y organización del ámbito escénico

La organización del espacio interior se estructura a partir de un esquema de centralidad que articula con claridad la relación entre los distintos componentes del programa. Las gradas siguen la curvatura del cilindro, configurando una secuencia ascendente que orienta la mirada hacia el escenario, concebido como el centro estable de la composición. La reducida distancia entre el punto de observación más alejado y el ámbito escénico, significativamente menor que en un teatro convencional, intensifica la percepción de proximidad y acentúa el carácter introspectivo del conjunto.

Este principio de organización centrípeta encuentra antecedentes tanto en los teatros anatómicos como en determinados espacios de la arquitectura religiosa. La disposición de los retablos en algunas iglesias barrocas lombardas y la organización de las capillas laterales en torno a un foco devocional comparten con el teatro científico una estructura espacial que concentra la atención sobre un acontecimiento específico, ya sea la liturgia, la representación o la disección anatómica. En estos casos, la configuración arquitectónica ordena el recorrido y jerarquiza la experiencia visual mediante un sistema espacial orientado hacia la contemplación (Wittkower, 1962, pp. 1–32).

La analogía entre el espacio teatral y el espacio sacro responde, por tanto, a una afinidad tipológica antes que a una correspondencia formal. Ambos organizan una presencia colectiva mediante un centro claramente definido, alrededor del cual se dispone el conjunto de los participantes. Ferlenga ha documentado la recurrencia de estas referencias a la arquitectura religiosa y ritual en los proyectos teatrales de Rossi, donde constituyen un repertorio tipológico que atraviesa distintas etapas y escalas de su producción (Ferlenga, 1999, pp. 312–318).

8. La construcción analógica como procedimiento proyectual

El concepto de arquitectura analógica constituye una noción fundamental para comprender la relación entre forma, memoria e historia en el Teatrino Científico. Rossi no incorpora referencias históricas como motivos añadidos a una estructura de filiación

moderna; por el contrario, el proyecto se configura mediante la recomposición de fragmentos tipológicos procedentes de tradiciones diversas, entre ellas el teatro anatómico, la arquitectura rural lombarda y las construcciones efímeras de feria. Esta operación, que el propio Rossi definió como «analógica» a partir de la distinción entre pensamiento lógico y pensamiento analógico desarrollada por C. G. Jung en Transformaciones y símbolos de la libido (1912), e interpretada posteriormente en el ámbito arquitectónico por Elias Torres Tur (1987), establece relaciones entre configuraciones heterogéneas para integrarlas en una nueva unidad arquitectónica. El objetivo no consiste en alcanzar una coherencia estilística, sino en activar asociaciones históricas y culturales mediante la articulación de tipos arquitectónicos pertenecientes a contextos distintos.

Bonfanti, en uno de los primeros estudios críticos dedicados a la obra de Rossi, advirtió que este procedimiento podía derivar en un formalismo autorreferencial si no estaba regulado por un riguroso control compositivo (Bonfanti, 1973, p. 24). El Teatrino Scientifico responde a esta exigencia mediante una notable economía formal. La composición se apoya únicamente en dos geometrías elementales, el cilindro y el prisma, cuya combinación concentra las referencias tipológicas que sustentan el proyecto. La reducción del repertorio formal intensifica la capacidad significativa de cada decisión compositiva y favorece una lectura arquitectónica basada en relaciones antes que en acumulaciones figurativas.

En el prólogo a *A Scientific Autobiography*, Eisenman señala que la arquitectura de Rossi desplaza continuamente el significado de las formas: estas evocan precedentes históricos sin reproducirlos de manera literal, introduciendo una distancia interpretativa que evita una lectura nostálgica del pasado (Eisenman, 1981, p. 7). Este planteamiento coincide con lo que Colquhoun (1981, pp. 43–49) identifica como «desplazamiento tipológico», proceso mediante el cual una configuración arquitectónica conserva la memoria de su origen al tiempo que adquiere un significado distinto dentro de un nuevo contexto histórico y cultural. El Teatrino Scientifico ejemplifica esta condición al reinterpretar la tipología del teatro anatómico mediante una abstracción geométrica que preserva su organización espacial sin recurrir a una reproducción literal de sus formas históricas.

9. Memoria colectiva, permanencia y continuidad tipológica

Uno de los principales aportes teóricos de Rossi reside en incorporar la memoria colectiva como una categoría constitutiva del proyecto arquitectónico. En *L'architettura della città*, sostiene que la ciudad puede entenderse como un depósito de memoria materializada en sus monumentos y en la permanencia de su estructura urbana, de modo que toda intervención arquitectónica establece una relación con ese legado construido (Rossi, 1966, pp. 21–30). Desde esta perspectiva, el Teatrino Scientifico reactiva la tipología del teatro científico-anatómico mediante una

reinterpretación que actualiza un modelo histórico sin reproducirlo de forma literal.

En este marco, la noción de repetición adquiere un papel central. La representación teatral se reitera en cada función sin perder su capacidad de producir nuevas interpretaciones; de manera análoga, la tipología arquitectónica reaparece a lo largo del tiempo conservando ciertos principios de organización mientras modifica sus formas de materialización. Esta correspondencia entre repetición escénica y continuidad tipológica proporciona un fundamento para comprender el procedimiento proyectual de Rossi, basado en la reinterpretación de configuraciones históricas antes que en su reproducción.

Ghirardo señala que esta concepción de la historia diferencia a Rossi de otras corrientes posmodernas contemporáneas. Su aproximación a la tipología histórica no se sustenta en la yuxtaposición ecléctica de referencias estilísticas, sino en el estudio sistemático de principios de organización compartidos por arquitecturas pertenecientes a distintos contextos históricos (Ghirardo, 1996, pp. 34-38). En una línea convergente, Hays sostiene que esta dimensión disciplinar, fundamentada en la continuidad tipológica y no en la apropiación decorativa del pasado, constituye uno de los principales aportes críticos del neorracionalismo italiano frente a las formulaciones más representativas del posmodernismo (Hays, 1998, pp. 56-62).

10. La arquitectura como dispositivo para la construcción del conocimiento

El Teatrino Scientifico plantea una reflexión sobre la dimensión cognitiva de la arquitectura. Al establecer vínculos con la tradición del teatro anatómico y con el modelo del laboratorio experimental, Rossi propone una concepción del espacio como medio para la construcción del conocimiento. Esta condición no deriva de una función científica específica, sino de la capacidad de la arquitectura para organizar la mirada, jerarquizar la atención y orientar la experiencia perceptiva de sus ocupantes.

Esta interpretación se inscribe en un conjunto de debates que marcaron el pensamiento arquitectónico italiano durante la década de 1970, cuando diversos autores buscaron redefinir la autonomía disciplinar frente al predominio de las interpretaciones funcionalistas heredadas del movimiento moderno. Desde esta perspectiva, el Teatrino Scientifico constituye una formulación arquitectónica de ese posicionamiento teórico. El proyecto desplaza el interés desde la resolución del programa hacia la capacidad de la forma, el espacio y la organización material para construir significado y producir experiencia arquitectónica.

Tafuri reconoció en este tipo de propuestas un intento consistente de restituir a la arquitectura una dimensión significativa que el funcionalismo había relegado, aunque mantuviera una posición crítica respecto del neorracionalismo impulsado por Rossi (Tafuri, 1980, pp. 143-149). En una línea semejante, Dal Co interpreta la *Tendenza* como una corriente que afirma la autonomía de la disciplina sin desvincularla de su

dimensión cultural. Desde esta lectura, la forma arquitectónica adquiere valor como instrumento de interpretación de la ciudad y como soporte para la construcción de la experiencia colectiva (Dal Co, 1985, pp. 380–395).

11. Implantación territorial y autonomía del tipo arquitectónico

La condición itinerante del Teatrino Scientifico, concebido para trasladarse entre distintas ciudades italianas, entre ellas Venecia, Parma y Módena, introduce una dimensión territorial que resulta significativa para su interpretación. En sus escritos, Rossi identifica las «ciudades padanas» —Parma, Pavía, Piacenza y Reggio Emilia— como el sustrato cultural de su imaginario arquitectónico (Rossi, 1981, pp. 21–25). La compacidad de sus tejidos urbanos, la continuidad de sus espacios públicos y las condiciones atmosféricas características de la llanura padana constituyen referencias que informan su arquitectura sin traducirse en reproducciones literales.

El desplazamiento del Teatrino Scientifico entre distintos contextos urbanos permite examinar la estabilidad de su configuración tipológica frente a emplazamientos diversos. La obra conserva su identidad arquitectónica al tiempo que establece relaciones específicas con cada espacio público en el que se instala, confirmando la idea de Rossi de que el tipo posee una autonomía relativa respecto de las condiciones particulares del lugar. Esta autonomía no implica aislamiento del contexto, sino la capacidad de mantener una estructura formal reconocible mientras incorpora nuevas lecturas derivadas de cada implantación.

Norberg-Schulz sostiene que la identidad de un lugar, expresada en el concepto de *genius loci*, puede ser evocada por arquitecturas que no pertenecen originalmente a ese contexto, siempre que su configuración espacial establezca vínculos con la memoria colectiva de quienes lo habitan (Norberg-Schulz, 1980, pp. 168–174). El Teatrino Scientifico ilustra esta posibilidad: su permanencia tipológica hace posible que una misma configuración arquitectónica adquiera significados diversos según las características urbanas y culturales del entorno en el que se inserta.

12. El Teatrino Scientifico como síntesis del pensamiento de Aldo Rossi

El Teatrino Scientifico reúne, en una obra de dimensiones reducidas, los principios que Aldo Rossi desarrolló de manera consistente en su producción teórica y proyectual. La reducción tipológica del teatro histórico a la relación entre un cilindro inscrito en un prisma, la economía de recursos formales, el empleo de una construcción ligera y desmontable, y la organización del espacio en torno a la relación entre gradas y escenario constituyen decisiones proyectuales que articulan una reflexión sobre la memoria colectiva, la permanencia de los tipos urbanos y la autonomía de la forma

arquitectónica.

A lo largo de este estudio se ha sostenido que el Teatrino Scientifico sintetiza dos dimensiones complementarias. Por un lado, reinterpreta la tipología del teatro anatómico mediante una abstracción que conserva sus principios de organización espacial sin reproducir sus atributos históricos. Por otro, expresa una concepción disciplinar que sitúa la tipología como fundamento del proyecto arquitectónico, desplazando el protagonismo del programa funcional y de la referencia histórica entendida como recurso figurativo. La economía formal del edificio deriva, en este sentido, de una posición teórica coherente antes que de una decisión exclusivamente compositiva.

La importancia del Teatrino Scientifico dentro de la obra de Rossi y de la historiografía del neorracionalismo italiano no depende de su escala ni de su condición de teatro efímero, sino de su capacidad para concentrar, con notable claridad, un conjunto de problemas fundamentales para la teoría arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX. La relación entre memoria y proyecto, la continuidad tipológica, la autonomía disciplinar y el vínculo entre arquitectura y ciudad convergen en una obra que sintetiza las principales líneas de investigación desarrolladas por Rossi. En un contexto en el que la arquitectura contemporánea continúa debatiendo el papel de la memoria histórica y de la identidad territorial frente a los procesos de homogeneización, el Teatrino Scientifico mantiene su vigencia como referencia para comprender la capacidad de la tipología de establecer continuidad entre la experiencia histórica y el proyecto arquitectónico contemporáneo.

Referencias

- Adjmi, M. y G. Bertolotto (1993). *Aldo Rossi: Buildings and Projects, 1981–1991*. Nueva York: Rizzoli.
- Bonfanti, E. (1973). «Elementi e costruzione: note sull'architettura di Aldo Rossi». En: *Controspazio* 10, págs. 19-28.
- Braghieri, G. (1991). *Aldo Rossi*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Colquhoun, A. (1981). *Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical Change*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dal Co, F. (1985). «History as Enemy». En: *Modern Architecture: A Critical History*. Ed. por K. Frampton. Londres: Thames y Hudson, págs. 380-395.
- Eisenman, P. (1981). «Introduction». En: Rossi, A. *A Scientific Autobiography*. Cambridge, MA: MIT Press, págs. 3-10.
- Ferlenga, A. (1999). *Aldo Rossi: Tutte le opere*. Milán: Electa.
- Ferrari, G. (1987). «Public Anatomy Lessons and the Carnival: The Anatomy Theatre of Bologna». En: *Past and Present* 117, págs. 50-106.
- Frampton, K. (1992). *Modern Architecture: A Critical History*. 3.^a ed. Londres: Thames y Hudson.
- Ghirardo, D. (1996). *Architecture after Modernism*. Londres: Thames y Hudson.
- Hays, K. M. (1998). *Architecture Theory since 1968*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Jung, C. G. (1956). *Symbols of Transformation*. Trad. por R. F. C. Hull. Vol. 5. Colección Obras Completas. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Moneo, R. (2004). *Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. Nueva York: Rizzoli.
- Pallasmaa, J. (1996). *The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses*. Londres: Academy Editions.
- Rossi, A. (1966). *L'architettura della città*. Padua: Marsilio.
- (1981). *A Scientific Autobiography*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Tafuri, M. (1980). *Theories and History of Architecture*. Londres: Granada.
- Torres Tur, E. (1987). «El pensamiento analógico de Aldo Rossi». En: *Arquitecturas Bis* 56–57, págs. 10-16.
- Vidler, A. (1977). «The Third Typology». En: *Architecture Theory since 1968*. Ed. por K. M. Hays. Cambridge, MA: MIT Press, págs. 286-294.
- Wittkower, R. (1962). *Architectural Principles in the Age of Humanism*. Londres: Alec Tiranti.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

Correo: marcelogardinetti@tecne.com

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21143497>